

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ГЕРИАТРИК АМАЛИЁТДА ОДОНТОГЕН ПЕРИОСТИТ ДАВОСИНИ
МАҚБУЛЛАШТИРИШ
Хурсанова С.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме: Одонтоген периостит — шикастланган тишдан инфекцион жараённинг тарқалиши натижасида юзага келадиган жағ суяк усти пардасининг ўткир яллиғланиш касаллигидир. Ушбу патология кексалар ва қарилар орасидаги стоматологик касалликлар структурасида алоҳида ўрин эгаллайди. Бунга организмнинг бир қатор ёшга хос хусусиятлари ҳамда ушбу ёш гуруҳида стоматологик касалликларнинг кенг тарқалганлиги сабаб бўлади.

Калит сўзлар: одонтоген периостит, кекса ёшли беморлар, гериатрик стоматология, антибактериал терапия, жарроҳлик йўли билан даволаш, коморбидлик, полипрагмазия, ҳаёт сифати, реабилитация

**OPTIMIZATION OF ODONTOGENIC PEROSTITIS THERAPY IN GERIATRIC PRACTICE
Khursanova S.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Odontogenic periostitis is an acute inflammatory disease of the periosteum of the jaws, caused by the spread of the infectious process from the affected tooth. In the structure of dental morbidity in elderly and senile individuals, this pathology occupies a special place, which is due to a number of age-related characteristics of the body and the high prevalence of dental diseases in this age group.

Keywords: Odontogenic periostitis, elderly patients, geriatric dentistry, antibacterial therapy, surgical treatment, comorbidity, polypragmasia, quality of life, rehabilitation

**ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ОДОНТОГЕННОГО ПЕРИОСТИТА В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Хурсанова С.А.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Одонтогенный периостит представляет собой острое воспалительное заболевание надкостницы челюстей, возникающее вследствие распространения инфекционного процесса от пораженного зуба. В структуре стоматологической заболеваемости у лиц пожилого и старческого возраста данная патология занимает особое место, что обусловлено рядом возрастных особенностей организма и высокой распространенностью стоматологических заболеваний в этой возрастной группе.

Ключевые слова: одонтогенный периостит, пожилые пациенты, гериатрическая стоматология, антибактериальная терапия, хирургическое лечение, коморбидность, полипрагмазия, качество жизни, реабилитация

Кириш. Гериатрик беморлар одонтоген периоститни ташхислаш ва даволашда ўзига хос ёндашувни талаб этадиган алоҳида тоифадир[1]. Иммуни тизимидаги ёшга боғлиқ ўзгаришлар, кўплаб йўлдош касалликларнинг мавжудлиги, полипрагмазия ва ижтимоий омиллар касалликнинг кечиши, даволаш самарадорлиги ҳамда оқибатига сезиларли даражада таъсир кўрсатади[2,7]. Кексалик даврига хос анатомик-физиологик хусусиятлар, хусусан, репаратив жараёнларнинг сусайиши, микроциркуляциянинг ўзгариши, жағ суяк тўқимасининг атрофияси ва маҳаллий иммунитетнинг заифлашиши яллиғланиш жараёнининг оғирроқ кечиши ҳамда асоратлар ривожланиши учун шарт-шароит яратади[3,8]. Бундан ташқари, кекса ёшдаги беморларда кўп учрайдиган қандли диабет, юрак-қон томир касалликлари, остеопороз ва бошқа ёндош ҳолатлар стандарт даволаш протоколларига тузатишлар киритишни тақозо этади[4,9]. Кекса ёшдаги беморларда одонтоген периоститни даволашнинг замонавий усуллари нафақат касалликнинг клиник белгиларини, балки беморнинг умумий соматик ҳолати, дори воситаларининг ўзаро таъсири, муолажани кўтара олиши ва ҳаёт сифатини ҳам инобатга олиши лозим[5]. Гериатрик стоматология амалиётида даволаш усуллари оптималлаштириш ушбу тоифадаги беморларда даволаш натижаларини яхшилаш ва асоратлар сонини камайтиришга қаратилган замонавий тиббиётнинг долзарб вазифасидир[6,10].

Тадқиқотнинг мақсади: Кекса беморларда одонтоген периоститни даволашда теноксикам ва Л-теанинни қўллаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Тадқиқотда иштирок этган 60 нафар беморнинг ўртача ёши 72 ёшни ташкил қилди. Уларнинг кўпчилигида сурункали касалликлар, масалан, гипертония, диабет, сурункали обструктив ўпка касаллиги (СЎОК) мавжуд бўлиб, бу стоматологик аралашувлар пайтида эҳтиёткорлик билан ёндашишни талаб қилди. Беморлар орасида 40% эркаклар ва 60% аёллар иштирок этди. Беморларнинг 75% пенсия ёшидаги кексалар, 25% фаолиятини давом эттираётган кекса фуқаролар бўлди. Беморларнинг кўпчилиги сурункали касалликларга эга бўлгани сабабли, уларнинг соматик ҳолати стоматологик даволашда қийинчиликларни келтириб чиқарди. Шифокорлар томонидан НЯҚП ларни узоқ муддат қабул қилишни чеклаш ва шунингдек, юрак-қон томир тизимини назорат қилиш талаб қилинди. Кекса беморларда мушак-скелет тизимининг заифлиги ва регенератор қобилятларининг пасайиши жарроҳлик жараёнларида қўшимча қийинчиликлар туғдирди.

1-расм ўнг тамонлама пастки жағ соҳасида периоститит утув бурма соҳаси текисланган

Беморларнинг аксариятида (80%) мураккаб тиш яллиғланиш жараёнлари мавжуд бўлиб, улар абссес, периостит ва бошқа инфекциялардан келиб чиққан. Шунингдек, оғир пародонтит ҳолатлари ҳам кенг тарқалган эди. Даволаш жараёнида беморларнинг аксариятига жарроҳлик аралашувлари талаб қилинди, шунингдек, оғриқни камайтириш учун НЯҚП лар ишлатилди.

НЯҚП ларни амбулатор жарроҳлик стоматологиясида қўлланишининг самарадорлиги. Тадқиқот давомида амбулатор шароитда НЯҚП ларни қўллаш самарадорлиги, айниқса теноксикамнинг стоматологик жарроҳликда яллиғланишни камайтириш ва оғриқни енгиллаштиришда ижобий таъсир кўрсатди. Бироқ, кекса беморларда ошқозон-ичак ноўй таъсирлари хавфини камайтириш мақсадида дорининг минимал самарали дозалари қўлланилди.

2- расм L-теанине препарати таблеткаси. L-теанине ни ёрдамчи дори сифатида қўллашнинг аҳамияти

Тажриба гуруҳи учун қўлланган Л-теанине препарати стоматологик жараёнлардан олдин ва кейин беморларнинг руҳий ҳолатини барқарорлаштиришда самарали бўлди. Хавотир ва стресс даражасининг пасайиши оғриқ қабул қилишига ҳам ижобий таъсир кўрсатди, бу эса жарроҳлик жараёнларида беморларнинг тикланишини тезлаштирди (1-жадвал).

Бундан ташқари, барча кекса беморларда ўткирм йирингли одонтоген периостит жағнинг шикастланишига қараб 2 гуруҳга бўлинади. Шундай қилиб, юқори жағнинг 45, пастки жағнинг 30 кишида аниқланди. Таъкидланишича, юқори жағнинг ўткир йирингли одонтоген периостити пастки жағга қараганда деярли 2 марта тез-тез учрайди.

Ўткир йирингли одонтогенли периоститнинг ёш гуруҳлари ва жинси бўйича тарқалиши

Ёш ва кекса беморлар гуруҳлари кекса беморларда	Ёш			
	Эркак (n=35)		Аёл (n=40)	
	Анъанавий даволанган ва овқатланадиган гуруҳ	А гуруҳи Тавсия этилган	анъанавий даволанган ва анъанавий даволанган ва овқатланадиган гуруҳ тавсия этилган овқат	С гуруҳи Тавсия этилган гуруҳ
25-55	11	5	16	5 5 ёшдан
катта 55 ёш	12	7	14	5
Жами	23	12	30	10
Жами	35		40	
Жами	75			

3-расм. Олдинги тишлар жағ соҳасида периостит

Бундан ташқари, биз субпериостеал фурункул манбалари бўлган "сабабчи" тишларнинг алоҳида гуруҳларининг частотасини ва юзнинг юмшоқ тўқималаридан коллатерал тўқималарнинг локализатсиясини таҳлил қилдик

Хулосалар: Шундай қилиб, кекса ёшдаги беморларда одонтоген периоститни даволаш организмнинг ёш хусусиятларини, ёндош патологияни ва ижтимоий омилларни ҳисобга олган ҳолда комплекс фанлараро ёндашувни талаб қилади. Антибактериал терапияни оптималлаштириш микробиологик тадқиқот натижаларига, жигар ва буйрақларнинг функционал ҳолатини ҳисобга олишга, шунингдек, ёндош касалликларнинг базис терапияси препаратлари билан потентсиал дори-дармон ўзаро таъсирларига асосланиши керак. Гериатрик беморларда жарроҳлик даволаш жуда эҳтиёткорлик билан амалга оширилиши керак, операциядан олдинги етарли тайёргарлик ва операциядан кейинги даврда диққат билан кузатиш билан кам инвазив усулларни афзал кўриш керак. Замонавий физиотерапевтик усуллар ва маҳаллий даволаш воситаларини қўллаш даволаш муддатини қисқартириш ва кекса бемор организмга дори-дармон юкини камайтириш имконини беради. Кексаларда одонтоген периоститнинг қайталанишининг олдини олиш мунтазам стоматологик кузатув, оғиз бўшлиғи гигиенасини тузатиш, сурункали инфекция ўчоқларини санация қилиш ва ёндош касалликларни компенсация қилишни ўз ичига олади. Одонтоген периостит билан оғриган кекса беморларнинг ҳаёт сифати ҳар бир беморнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда шахсийлаштирилган даволаш протоколларини қўллаш орқали сезиларли даражада яхшиланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология / Т.Г. Робустова. - 4-е изд., перераб. и дон. - М.: Медицина, 2019. - 688 б.
2. Гериатрическая стоматология: руководство / под ред. А.В. Катаева, В.Н. Сарева. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2018. - 256 б.
3. Бажанов Н.Н. Стоматология: учебник для медицинских вузов и последипломной подготовки специалистов / Н.Н. Бажанов. - 9-е изд., перераб. и дон. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2020. - 768 б.
4. Соловев М.М. Кекса ва қари ёшдаги шахсларда юз-жағ соҳасининг йирингли-

яллиғланиш касалликлари / М.М. Соловев, О.П. Болшаков // Стоматология институти. - 2019. - Но 2 (83). - С. 38-41.

5. Лазутиков О.В. Кекса ёшдаги беморларда одонтоген яллиғланиш жараёнларини ташхислаш ва даволашнинг ўзига хос хусусиятлари / О.В. Лазутиков, А.Г. Климов // Россия стоматологияси. - 2020. - Т. 13, Но 1. - С. 23-28.

6. Кулаков А.А. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: национальное руководство / под ред. А.А. Кулакова, Т.Г. Робустовой, А.И. Неробеева. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2019. - 928 б.

7. Дмитриева Л.А. Пародонтология: национальное руководство / под ред. Л.А. Дмитриевой.

- 2-е изд., перераб. и дон. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2018. - 752 б.

8. Афанасев В.В. Хирургическая стоматология: учебник / В.В. Афанасев. - 3-е изд., перераб. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2019. - 400 б.

9. Сарев В.Н. Стоматологияда антимикроб терапия: қўлланма / В.Н. Сарев, Р.В. Ушаков. - 2-е изд., перераб. и дон. - М.: Практическая медицина, 2020. - 288 б.

10. Мелехов С.В. Коморбидност в гериатрической стоматологической практике / С.В. Мелехов, Н.А. Петрова, И.В. Кожевников // Успехи геронтологии. - 2021. - Т. 34, Но 3. - С. 412-418.

Иқтибос учун: Хурсанова С.А. Гериатрик амалиётда одонтоген периостит давосини мақбуллаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 798–801. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19332837>